

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ВИД МОШЕННИЧЕСТВА

Абдуллаев Сухроб Фарходович

(магистрант УФ ТУИТ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545083>

Аннотация: Автор рассматривает уголовно-правовые проблемы противодействия мошенничеству в сфере компьютерной информации. Особое внимание уделяется исследованию предмета и новейших способов совершения рассматриваемого преступления. Делается вывод о самостоятельности данного состава и необходимости его сохранения в действующем уголовном законе.

Ключевые слова: киберпреступность, мошенничество, компьютерная информация, социальная инженерия, электронные торги.

Современный мир сложно представить без высоких технологий, которые пронизывают уже абсолютно все сферы государственной и общественной жизни, происходит глобальная информатизация общества. Данный процесс имеет как положительный, так и отрицательный результат. Одно из проявлений отрицательной стороны развития высоких технологий – использование последней в криминальной сфере, порождающее новые виды преступлений и преступности, которые причиняют вред общественным интересам в сфере компьютерной информации и информационных технологий, телекоммуникационных сетей связи. В период пандемии наибольшее распространение приобрели мошенничества, связанные с банковскими картами, банковскими счетами, персональными данными, совершаемые посредством телефонной связи, удаленно, без непосредственного очного контакта с мошенником. Новые способы мошенничества вызывают необходимость совершенствования уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за совершение мошенничества. На современном этапе развития России важность квалификации мошенничества как формы хищения приобретает особое значение. Появляются различные способы обмана доверчивых граждан, изъятия у них средств и другого имущества обманным путем. В информационный век это наказуемое деяние приобретает совсем иную форму, отличную от классического, привычного нам мошенничества.

В настоящее время наиболее распространены следующие способы мошенничества в сфере компьютерной информации:

1. Неправомерное завладение регистрационными данными разных учетных записей (googlemarket, appstore и т. п.) для последующей их реализации, дальнейшего использования при совершении мошеннических действий.
2. Социальный инжиниринг. Его использование связано с применением компьютера или телефона для получения доступа к счету, упрощения такого доступа либо получения необходимой информации для хищения персональных данных.
3. Распространение вредоносного программного обеспечения (ПО), которое блокирует возможность использования компьютера либо затрудняет его использование. Для разблокировки мошенники предлагают получить код с отправкой платного SMS, что не гарантирует решение проблемы.
4. Фишинг – способ мошенничества в сфере компьютерной информации, направленный на получение доступа к конфиденциальным данным пользователей: логинам и паролям. Фишинговые письма являются электронными сообщениями от мошенника в форме официального письма от банка, провайдера, которые направляются для получения логина и пароля пользователя к информационной системе.
5. Кардинг – незаконное использование принадлежащей третьим лицам информации о платежных средствах.
6. Использование платежных сервисов интернет-ресурсов при проведении платежных операций с последующим обналичиванием денежных средств или покупкой различных товаров с использованием денежных средств, находящихся на счету жертвы (мошенники обладают необходимыми для осуществления транзакции данными карты же).
7. Рассылка разного рода электронных писем на электронные почтовые ящики, текст которых вводит в заблуждение получателя, акцентируя его внимание на необходимости определенного рода платежей.
8. Проведение электронных торгов (с фиктивными лотами) или «интернет-аукционов» (продавцы-мошенники для завышения цены аукционного товара делают на него ставки).

9. Организация через Интернет благотворительных акций, при которой предлагается перечислять денежные суммы на счета конкретных лиц (тяжело больных, нуждающихся в срочных операциях, инвалидов и т. п.).
10. Осуществление взлома электронных кошельков (в частности, путем рассылки вредоносного программного обеспечения или ссылок на него) и последующее хищение денежных средств (их обналичивание), перевод на другие счета, оплата услуг либо товаров через электронные платежные системы.

Рассмотренные способы наиболее часто встречаются в судебной и следственной практике, однако их перечень не является исчерпывающим и может постоянно пополняться.

Как хищение мошенничество имеет следующие признаки:

1. Изъятие имущества на безвозмездной основе, при этом лицо, производящее изъятие, не имеет законных прав на имущество, и изъятие характеризуется как противоправное.
2. Лицо преследует корыстную цель.
3. В результате совершенного деяния причиняется ущерб собственнику или иному законному владельцу имущества.

Вместе с тем некоторые исследователи полагают, что мошенничество в сфере компьютерной информации располагает не всеми признаками общего состава мошенничества. Как уже было сказано выше, обман, злоупотребление доверием и введение потерпевшего в заблуждение являются признаками мошеннических действий, которые неразрывно связаны с преступным намерением лица совершить хищение имущества потерпевшего. При этом заблуждение является прямым следствием искажения истины посредством действий виновного лица. Искажение истины может быть вызвано как совершением активных действий виновного по созданию специально моделируемой ситуации, в результате которой у потерпевшего складывается определенная модель поведения, специально создаваемая виновным с целью завладения имуществом потерпевшего; либо, напротив, без совершения активных действий, так как у потерпевшего уже сложилось искаженное понимание действительности, и любые действия его могут разрушить. Следовательно, заблуждение потерпевшего лежит в плоскости интеллектуальной и волевой деятельности.

При совершении мошенничества в сфере компьютерной информации данная модель может проявляться в следующей форме: потерпевший уверен, что совершает действия, способствующие приросту его имущества – денежных средств – на платежной карте или счету, либо оплате заказанного им товара, либо совершение благотворительных действий и т. д. Совершению мошенничества в сфере компьютерной информации в абсолютном большинстве случаев предшествуют активные действия виновных лиц, которые или методом убеждения воздействуют на потерпевшего, либо предварительно создают «атмосферу», попадая в которую потерпевший вводится в заблуждение.

Заблуждение потерпевшего относительно действий, совершаемых виновным лицом и самим потерпевшим в соответствии с умыслом виновного, может не иметь безоговорочного и окончательного характера – потерпевший может сомневаться в информации или действии преступника. Но если в итоге он совершает действия или принимает решение в соответствии с информацией или действиями, совершаемыми виновным, следует считать, что потерпевший был обманут или введен в заблуждение, соответственно, мошенничество было совершено, а информация, предоставленная преступником, была воспринята потерпевшим как истина. В качестве одного из признаков мошенничества следует назвать то, что потерпевший, обманутый или введенный в заблуждение, совершает добровольные действия, способствующие переходу принадлежащего ему имущества или права на имущество лицу, совершающему преступление. Добровольность таких действий условна, с одной стороны, потерпевшего никто не принуждает совершать такие действия, прямого давления на его волю никто не оказывает, с другой стороны, добровольность обусловлена той искаженной информацией, которая лежит в основе обмана потерпевшего. Иными словами, с точки зрения потерпевшего, он действует добровольно, без давления со стороны, при этом он не осознает, что его действия – результат психологического манипулирования виновного, иначе, осознавая, что совершаемые в отношении него действия являются обманом, он бы не стал отчуждать свое имущество.

Список литературы:

1. Безверхов А. Г. Мошенничество и его виды: вопросы законодательной регламентации и квалификации // Уголовное право. 2015. № 5. С. 8–14.
2. Дмитриева Ю. М. Мошенничество в сфере компьютерной информации: виды и проблемы квалификации // Раскрой свой научный потенциал: сб. научных трудов по материалам III Международной научно-практической молодежной конференции. Нижний Новгород, 2017. С. 84–89.
3. Жихорев Д. В. Способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации // Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений: сб. материалов. Воронеж, 2018. С. 255–257.
4. Лопашенко Н. А. Законодательная реформа мошенничества: вынужденные вопросы и вынужденные ответы // Криминологический журнал БГУЭП. 2015. Т. 9. № 3. С. 504–513.
5. Ступникова А. М., Картавченко В. В. Понятие мошенничества в России как формы хищения (уголовно-правовой аспект) // Право. Нормотворчество. Закон: межд. науч.-практ. конференция. Самара, 2018. С. 150–154.
6. Шишкина Н. В. Понятие и виды мошенничества как разновидности преступлений против собственности // Научная дискуссия современной молодежи: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. статей III Межд. науч.-практ. конф: в 2 ч. Пенза, 2018. С. 157–159.